

Бабін І.І.

доцент, кафедра публічного права

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ORCID: 0000-0002-6603-4380

ПРАВОВА ПРИРОДА ТА МІСЦЕ ПАРАФІСКАЛІТЕТІВ У СИСТЕМІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

JEL Classification: H71
SECTION "LAW": Право

Анотація. Стаття аналізує правову природу та місце парафіскалітетів у доходах місцевих бюджетів України. Місцеве самоврядування – ключова форма публічної влади, що потребує фінансових ресурсів, але має обмежені податкові повноваження. Парафіскалітети є дискусійним інструментом мобілізації фінансових ресурсів. В законодавстві України цей термін відсутній, а платежі цієї категорії, включаючи адміністративні послуги, є невизначеними та непрозорими, створюючи проблеми для місцевих доходів. Європейський досвід показує, що парафіскалітети – це обов’язкові платежі до спеціальних фондів для виконання делегованих публічних повноважень. Їхні ознаки: обов’язковість, цільове використання, спеціальний суб’єкт справляння, опосередкований зв’язок з бюджетом та відсутність прямої еквівалентності.

Парафіскалітети опосередковано підсилюють фінансову спроможність громад, фінансуючи послуги та проекти. Для їх ефективності пропонується законодавче закріплення, систематизація, посилення повноважень органів місцевого самоврядування щодо їх встановлення та адміністрування, а також впровадження прозорості та громадського контролю. Реформування системи парафіскалітетів є важливим для децентралізації та підвищення довіри до публічних фінансів.

Ключові слова: публічна влада, органи місцевого самоврядування, повноваження, місцеві податки, парафіскалітети, адміністративні послуги.

Annotation. This article analyses the legal nature and role of parafiscal charges in the revenue system of Ukraine's local budgets, highlighting current challenges and future prospects. Local self-government, being the closest form of public authority to the population, plays a crucial role in ensuring citizens' constitutional rights, which necessitates adequate financial resources. However, unlike the state, local government bodies possess limited taxation powers and cannot solely rely on local taxes to cover all public needs. This makes it essential to explore alternative revenue sources.

The study identifies parafiscal charges as a significant yet contentious instrument for mobilizing public financial resources. In Ukrainian legislation, the term "parafiscal charge" is absent. Instead, such payments are often categorized as other mandatory payments or fees for administrative services, which distorts their true essence. This lack of legal clarity leads to administrative opacity, spontaneous emergence of these charges, and creates significant problems for their integration into the local revenue system.

The research examines the European experience, where the concept of parafiscal charges is well-developed. In many European countries, these are mandatory payments directed to special funds or organizations to which the state has delegated specific public powers. Key

characteristics of parafiscal charges are identified: their mandatory nature, specific purpose, collection by specialized entities (not traditional tax authorities), an indirect link to the state budget, and the absence of direct equivalence with services rendered.

The study emphasizes that, despite not being direct budget revenues, parafiscal charges indirectly contribute to the financial capacity of communities by funding services and infrastructure projects that would otherwise require direct budget expenditures. To effectively leverage the potential of parafiscal charges, the article proposes several measures: their legal codification in Ukrainian legislation, systematization, and inventory of all existing payments. It also suggests strengthening the powers of local government bodies in establishing and administering these charges, implementing uniform transparency standards, and establishing public control mechanisms.

The reform of the parafiscal charges system is an integral part of Ukraine's ongoing financial decentralization and development. Clear definition, transparent regulation, and effective control over these levies will enhance the financial capacity of local self-government, ensure the rational use of public resources, and build greater public trust in the system of public finances. This will also align Ukrainian legislation with EU practices, offering valuable tools for effective regulation.

Key words: public authority, local self-government bodies, powers, local taxes, parafiscal charges, administrative services.

Вступ

Місцеве самоврядування є найближчою до населення формою публічної влади. Саме на органи місцевого самоврядування покладається обов'язок створення умов для реалізації більшості конституційних прав і свобод громадян. Це вимагає відповідних фінансових ресурсів. Тому одним з ключових питань місцевого самоврядування є питання його фінансової спроможності. На відміну від держави, органи місцевого самоврядування володіють обмеженими податковими повноваженнями і розраховувати на покриття всіх публічних потреб за рахунок податкових надходжень не можуть. З іншого боку, місцеве самоврядування є більш гнучкою формою публічної влади, якій притаманні ознаки не властиві державі. Тому існує потенційна можливість використання таких інструментів мобілізації публічних фінансових ресурсів, які не є дієвими, або менш дієвими на державному рівні. Мова йде про такі інститути як партиципаторне бюджетування, самооподаткування населення, парафіскалітети та інші. Одним із найбільш дискусійних та водночас значущих явищ у системі публічних фінансів України є парафіскалітети. Їхня правова природа залишається нечітко визначеною на законодавчому рівні, що призводить до правової невизначеності, непрозорості адміністрування, стихійного виникнення. Це створює значні проблеми для їхнього місця в системі доходів, зокрема, місцевих бюджетів.

Метою дослідження є комплексний науковий аналіз сутності та правової природи парафіскалітетів, визначення їхнього фактичного та потенційного місця в системі доходів місцевих бюджетів України, а також розробка обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення їхнього законодавчого регулювання та практичного застосування.

Проблематика парафіскалітетів у системі публічних фінансів, зокрема в контексті місцевих бюджетів України, не є достатньо дослідженою в українському правовому полі. У науковій літературі переважає увага до загальних питань формування місцевих бюджетів, фіскальної децентралізації та системи податків і зборів, встановлених державою. Специфічний правовий статус парафіскалітетів, їх співвідношення з податками та зборами, а також їхнє місце у структурі доходів місцевих бюджетів досліджено фрагментарно. Деякі вітчизняні науковці (наприклад, Л.К. Воронова [1], О.А. Музика-Стефанчук [2], Н.Ю. Пришва [3], Н.Я. Якимчук [4]) торкалися понять, що дотичні до парафіскалітетів, однак не приділяли їм окремої ґрунтовної уваги. Залишається також невизначеним правовий статус органів, які встановлюють та адмініструють парафіскалітети, а також рівень

прозорості та підзвітності використання отриманих коштів. Це породжує низку проблем у сфері правового регулювання, бюджетного планування та контролю за публічними фінансами на місцевому рівні.

Результати

Термін “парафіскалітет” (“parafiscalité” французькою мовою, “parafiscal charges” англійською) не має єдиного визначеного автора, який би одноосібно “винайшов” його. Це поняття розвивалось поступово в європейській, насамперед французькій, фінансово-правовій науці, особливо в першій половині ХХ століття. Його поява пов’язана із посиленням ролі держави у регулюванні економічних та соціальних відносин, а також делегуванням державою окремих публічних функцій органам, які не є безпосередньо органами державної влади (наприклад, професійним спілкам, спеціалізованим фондам та ін.). Ці органи потребували фінансування для виконання делегованих функцій і обов’язкові платежі на їхню користь стали відрізнятися від традиційних податків. Термін почав активно використовуватися для позначення обов’язкових платежів, які на відміну від податків, не надходять до загального бюджету держави, а спрямовуються до спеціальних фондів або на користь спеціалізованих публічних чи приватних організацій, яким держава делегувала певні публічні повноваження. Як зазначають П. Бельтрам та Л. Мель, “у Франції та в багатьох інших країнах трапляється, що стягуються податки, призначені для певної економічної або соціальної мети, на користь юридичних осіб приватного права або навіть публічного права, які не є територіальними громадами чи адміністративними установами. Ці парафіскальні збори, як і податки, мають обов’язковий характер, навіть якщо вони запроваджуються підзаконними нормативно-правовими актами, тобто без участі законодавця. Вони стягуються за процедурами, дуже схожими на ті, що застосовуються в сфері оподаткування” [5, с. 35]. На думку Ф. Кероль, “парафіскальність представляє собою систему обов’язкових платежів, що спрямовуються на фінансування специфічних публічних функцій, які не включаються до загального бюджету податків. Ці платежі регулюються особливим правовим режимом, який відрізняється від традиційного податкового права, і їх використання повинно бути прозорим і підзвітним, щоб запобігти зловживанням і забезпечити ефективність” [6, с. 16]. Окрім Франції, доктрина парафіскалітету набула широкого розвитку в Італії, Німеччині, Іспанії та інших країнах континентальної правової системи. Для прикладу, в Румунії діють сотні парафіскальних зборів, а питання щодо їх конституційності неодноразово було предметом розгляду Конституційного Суду [7].

У вітчизняному законодавстві термін “парафіскалітет” не використовується, хоча на практиці такі платежі існують, але відносяться вони до інших обов’язкових платежів або плат за адміністративні послуги, що не відображає їхньої сутності. Подібна ситуація існує і в науці фінансового права, де термін “парафіскалітет” використовується вкрай рідко, а платежі цієї категорії здебільшого розглядаються в системі неподаткових обов’язкових платежів або неподаткових доходів бюджетів [8, с. 144-151; 9, с. 48-61]. Хоча парафіскалітети є неподатковими обов’язковими платежами, але змішувати їх з іншими платежами цієї групи не варто. Вони заслуговують на виділення в окремий фінансово-правовий інститут. Один з перших дослідників цього явища, Жан-Гі Меріго писав: “парафіскальність розташовується на межі між податковим правом і економічною наукою, що породжує численні термінологічні непорозуміння. Вона не є прямим податком, але не може бути віднесена до добровільних платежів, оскільки має обов’язковий характер. Таким чином, парафіскальні платежі мають особливий правовий статус, який слід чітко визначити для уникнення конфліктів у застосуванні” [10, с. 219]. Суддя Конституційного Суду Румунії з 2010 по 2019 рік, д.ю.н., проф. М.Ш. Міня зазначив, “Інтерес до встановлення таких податків очевидний, оскільки фінансування такої діяльності з позабюджетних джерел, ймовірно, забезпечить, з одного боку, зменшення тиску на бюджет, а з іншого боку, спрямує парафіскальне навантаження виключно на тих, хто переважно отримує вигоду від створення таких фондів. Тому ми вважаємо, що ці спеціальні форми створення додаткових фінансових фондів, що належать певним публічним установам,

знаходять своє відповідне призначення. Навіть якщо вони збільшують навантаження на платників податків, ці податки сприяють, з одного боку, частковому розвантаженню бюджету (у плані покриття певних витрат), а з іншого боку, встановлення таких спеціальних (парафіскальних) податків, ймовірно, забезпечить більш справедливий розподіл фіскального та нефіскального навантаження між різними категоріями платників податків, що повністю відповідає конституційним принципам” [11].

Ключовими ознаками парафіскалітету є: 1. обов’язковість (парафіскальні платежі встановлюються законом або підзаконним актом, ухилення від сплати тягне за собою юридичну відповідальність); 2. цільовий характер (парафіскальні платежі мають наперед встановлену мету використання, кошти не можуть використовуватись довільно, їх застосування суворо обмежене нормативними актами або положеннями про відповідний фонд чи організацію); 3. спеціальний суб’єкт справляння (здебільшого справлянням парафіскальних платежів займаються не податкові органи, а спеціалізовані фонди, асоціації, державні, комунальні або приватні підприємства, яким делеговані публічні повноваження по наданню відповідних послуг); 4. опосередкований зв’язок з бюджетом (на відміну від податків, вони не надходять безпосередньо до бюджету, але можуть опосередковано зменшувати потребу в бюджетному фінансуванні певних функцій); 5. відсутність безпосередньої еквівалентності (хоча парафіскальні платежі пов’язані з наданням послуг, пряма еквівалентність між платежем і отриманою послугою може бути відсутня або складно визначена, на відміну від, наприклад, платежів за послуги в цивільному праві) [12; 13, с. 77-80].

В Україні, як на державному, так і місцевому рівні існує велика кількість парафіскалітетів, хоча офіційно вони можуть називатись інакше (збори, внески, плати за послуги та ін.). Наприклад, на місцевому рівні можна виділити: плату за прибирання/вивезення сміття, плату за паркування автотранспорту; плату за утримання будинків та прибудинкових територій (ЖКГ-платежі), збори за видачу деяких дозвільних документів, внески на охорону громадського порядку, плату за розвиток мереж, внески на розвиток підприємства та ін. До недавньої реформи законодавства і скасування “пайової участі” в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, класичним прикладом парафіскалітету на місцевому рівні був внесок на розвиток інфраструктури. Забудовники були зобов’язані сплачувати певну суму (чи передавати частину площ) на користь місцевих рад для розвитку інфраструктури. Ці кошти мали цільове спрямування і хоча розпорядниками були органи місцевого самоврядування, вони не завжди надходили до загального фонду бюджету, а часто на спеціальні рахунки або до цільових фондів розвитку.

Місце парафіскалітетів у системі доходів місцевих бюджетів обумовлене наступними особливостями: 1. непряме формування доходів (більшість парафіскалітетів не зараховується безпосередньо до загального чи спеціального фонду місцевих бюджетів, а кошти надходять до спеціалізованих фондів або на рахунки комунальних чи приватних підприємств та організацій, які виконують певні делеговані функції); 2. фінансування делегованих повноважень (парафіскалітети можуть фінансувати виконання деяких функцій, які б могли бути витратами місцевого бюджету, наприклад, у сфері екології, інфраструктури, надання адміністративних послуг, тобто, вони опосередковано зменшують фінансове навантаження на місцеві бюджети); 3. вплив на фінансове навантаження платників (для фізичних та юридичних осіб парафіскалітети є додатковим фінансовим тягарем, що може впливати на їхню платоспроможність щодо місцевих податків і зборів, це також може знижувати інвестиційну привабливість територіальної громади); 4. проблеми прозорості та контролю (органи місцевого самоврядування мають обмежений вплив на адміністрування та використання цих коштів, оскільки вони не підлягають традиційному податковому та бюджетному контролю, що створює ризик непрозорості, нецільового використання та потенційної корупції); 5. відсутність обліку у “бюджетному кошику” (органи місцевого самоврядування не можуть повноцінно планувати свій бюджет, враховуючи ці надходження, оскільки вони не є їх прямими доходами).

Вище викладене дозволяє виділити потенційні та опосередковані функції парафіскалітетів для місцевого самоврядування: 1. доповнення фінансових ресурсів (хоча непрямо, але вони можуть

доповнювати фінансові ресурси, необхідні для реалізації певних функцій місцевого самоврядування); 2. фінансування спеціалізованих послуг (дозволяють фінансувати специфічні послуги, які можуть бути краще надані через цільові фонди, ніж через загальний бюджет); 3. стимулювання певної поведінки (деякі парафіскалітети можуть мати стимулюючий або регулюючий характер, заохочуючи або стримуючи певну діяльність на території громади).

Врегулювання парафіскалітетів в Україні має вирішити дві ключові проблеми: правову невизначеність та непрозорість їх використання. Це могло б значно посилити фінансову спроможність та відповідальність органів місцевого самоврядування. Першочерговим кроком має стати введення чіткого законодавчого визначення парафіскалітету та його місця в системі публічних платежів України. Це дозволить чітко розмежувати парафіскалітети від податків, зборів, адміністративних послуг та інших обов'язкових платежів; сформуванню єдиного переліку таких платежів на державному рівні, щоб уникнути його стихійного виникнення та дублювання; визначити суб'єктів, які мають право запроваджувати та адмініструвати парафіскалітети, а також механізми їх контролю. У контексті фінансової децентралізації, необхідно розглянути передачу органам місцевого самоврядування повноважень щодо запровадження та адміністрування окремих видів парафіскалітетів. Це могло б стосуватися: цільових зборів на розвиток місцевої інфраструктури (наприклад, ринків, транспортних вузлів, інших громадських об'єктів, якщо кошти спрямовуватимуться на їх утримання та розвиток); місцевих екологічних платежів (якщо вони матимуть чітке цільове призначення на фінансування конкретних природоохоронних заходів на території громади); зборів за специфічні місцеві послуги (наприклад, платежі на розвиток мереж комунальних підприємств при підключенні до інженерних мереж, внески до місцевих спеціалізованих фондів, створених органами місцевого самоврядування, та ін.). Для вже існуючих та потенційних парафіскалітетів, що стосуються діяльності на місцевому рівні, необхідно запровадити: обов'язкову публікацію інформації про обсяги збору, цільове призначення та фактичне використання коштів, отриманих від парафіскалітетів у вигляді частини щорічних звітів органів місцевого самоврядування або окремих органів чи фондів, що їх адмініструють; механізми громадського контролю за введенням та використанням отриманих коштів, наприклад, обов'язкове проведення попередніх громадських обговорень перед введенням того чи іншого парафіскалітету або при підвищенні ставки/тарифу вже діючого, можливість судового або адміністративного оскарження; чіткі процедури моніторингу та аудиту використання парафіскалітетних платежів з боку державних контролюючих органів. Необхідно провести інвентаризацію всіх існуючих обов'язкових платежів, які мають ознаки парафіскалітету. Це дозволить виявити дублюючі або неефективні платежі, які створюють надмірне навантаження на фізичних та юридичних осіб; скасувати ті, що втратили актуальність або не виправдовують свою ціль; кодифікувати та систематизувати ті, які є дійсно необхідними, інтегрувавши їх у єдину прозору систему.

В контексті євроінтеграції України та гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством ЄС, вивчення та адаптація кращих практик європейських країн, де доктрина парафіскалітету є більш розвинутою, може надати цінні інструменти для врегулювання цього питання в Україні. Це стосується як законодавчого визначення, так і механізмів адміністрування та контролю.

Висновки

Проведене дослідження правової природи та місця парафіскалітетів у системі доходів місцевих бюджетів України дозволяє сформулювати низку ключових висновків, які відображають актуальний стан проблеми та окреслюють перспективи її вирішення.

1. Парафіскалітети є об'єктивним явищем у сучасній системі публічних фінансів України та виникли як відповідь на зростання ролі держави у фінансуванні специфічних публічних функцій. Однак, на відміну від багатьох європейських країн, відсутнє визначення терміна "парафіскалітет", а також системна класифікація таких платежів. Це призводить до невизначеності їхньої правової

природи та відсутності спеціального правового регулювання, що ускладнює їхню ідентифікацію та контроль.

2. Через свою специфіку, парафіскалітети, як правило, є непрямими доходами місцевих бюджетів у розумінні Податкового та Бюджетного кодексів України. Вони надходять на користь окремих суб'єктів (наприклад, комунальних підприємств, спеціальних фондів), яким делеговані певні публічні повноваження. Проте, вони опосередковано впливають на фінансову спроможність громад, оскільки можуть фінансувати послуги та інфраструктурні проекти, які в іншому випадку вимагали б бюджетних витрат. Для платників вони є додатковим фіскальним навантаженням, що не завжди є прозорим та зрозумілим.

3. Відсутність законодавчого врегулювання та чітких правил призводить до значних проблем з прозорістю та контролем за адмініструванням та використанням парафіскальних платежів. Органи місцевого самоврядування часто не мають повного доступу до інформації про обсяги цих надходжень на своїй території та їх цільове використання. Це створює корупційні ризики та перешкоджає ефективному плануванню розвитку громади, а також знижує довіру до системи публічних фінансів.

4. Незважаючи на існуючі проблеми, парафіскалітети мають потенціал стати ефективним інструментом фінансування розвитку на місцевому рівні. Для цього необхідні: законодавче закріплення поняття та ознак парафіскалітету в українському законодавстві, що забезпечить правову визначеність та можливість системного регулювання; систематизація та інвентаризація всіх існуючих парафіскальних платежів з метою їх оптимізації; посилення ролі органів місцевого самоврядування через надання їм можливості встановлювати парафіскальні платежі, доходи від яких спрямовуватимуться на розвиток інфраструктури або конкретні місцеві програми; впровадження єдиних стандартів прозорості та підзвітності для всіх фондів та установ, що адмініструють парафіскальні платежі.

5. Реформування системи парафіскалітетів є невід'ємною частиною подальшої фінансової децентралізації та розвитку України. Чітке визначення, прозоре регулювання та ефективний контроль за цими зборами дозволять посилити фінансову спроможність місцевого самоврядування, забезпечити раціональне використання публічних ресурсів та підвищити довіру громадян до системи публічних фінансів.

Список використаних джерел:

1. Фінансове право: підручник/ (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); керівник авт. колективу і відповідальний ред. Л.К. Воронова. Х.: Фірма «Консум», 1998. - 496с.
2. Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України. (фінансово-правове дослідження): монографія. Київ: Атака, 2006. - 256 с.
3. Пришва Н.Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання: Монографія. Київ: КНТ, 2008. - 200с.
4. Якимчук, Н.Я. Правовий режим обов'язкових платежів в Україні: конституційно правові засади та проблеми реформування. Право України, № 1-2, 2012. С. 122-132.
5. Beltrame Pierre, Mehl Lucien. Techniques, politiques et institutions fiscales comparee. Ed. Presses Universitaires de France. Paris. 1997. - 822p.
6. Querol F. *La Parafiscalité*. Paris. CNRS Éditions. 1997. - 224p.
7. Decizia Curții Constituționale nr. 892/2012 [R] referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, în ansamblul său, precum și, în special, ale art. 1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 35/1994, publicată în M. Of. partea I nr. 849 din 14.12.2012.
8. Бабін І.І. Податкове право: навчальний посібник/ І.І. Бабін. – К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. – 488с. ISBN 978-617-7582-76-1
9. Маринчак Є.С. Наукові погляди на сутність правового явища “обов'язкові неподаткові платежі”. Державне управління та адміністрування, сфера обслуговування, економіка та міжнародні

відносини як рушійні сили економічного зростання держав XXI століття: колективна монографія (1-е вид.)/ під ред. Козятко І.В. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 48-61.

10. Mérigot, Jean-Guy. Les conflits de terminologie entre le droit fiscal et la science économique. Revue de science et de législation financières. Vol. 42.1950, 2, p. 219-245. ISSN 0246-1617

11. Minea Mircea Ștefan. Despre constituționalitatea taxelor parafiscale instituite în România. Електронний ресурс: <https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/01/minea.pdf>

12. Hiriș Valentin. Jurisprudența Curtii Constituționale a României privind "taxele parafiscale". JURIDICE. 2024. 13 februarie. Електронний ресурс: <https://www.juridice.ro/725840/jurisprudenta-curtii-constitutionale-a-romaniei-privind-taxele-parafiscale.html>

13. Серко Д.П. Поняття та конститутивні ознаки парафіскалітету. Conferința "Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene". Chișinău, Moldova, 1-2 noiembrie 2019. С. 77-80.